

O'ZBEKISTONDA BANKLAR FAOLIYATI VA RAQAMLI BANK TIZIMINING TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI

Turanova Diyora Valijon qizi
Qo'qon Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17157246>

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekistonda banklar faoliyatining hozirgi holati, moliya tizimida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi va ularning bank xizmatlari sifatiga ta'siri tahlil qilinadi. Xususan, onlayn bank xizmatlari, mobil ilovalar, elektron to'lov tizimlari va sun'iy intellekt asosida shakllanayotgan yangi yechimlarning afzalliklari yoritiladi. Shuningdek, raqamli bank tizimini takomillashtirish istiqbollari, jumladan, mijozlarga qulaylik yaratish, xavfsizlikni ta'minlash, kiberxavflarga qarshi kurashish hamda xalqaro moliyaviy standartlarga moslashish jarayonlari ilmiy asosda muhokama qilinadi. Tadqiqot natijalari O'zbekiston bank tizimini yanada raqamlashtirish, moliyaviy xizmatlar samaradorligini oshirish va iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: O'zbekiston bank tizimi, raqamli bank, elektron to'lovlar, mobil ilova, moliyaviy innovatsiyalar, kiberxavfsizlik, bank xizmatlari, iqtisodiy rivojlanish.

Jahon hamda mamlakatimizda banklar faoliyati iqtisodiyotning eng muhim asosiy bo'g'ini hisoblanadi. Banklar bugungi kunda deyarli barcha munosabatlarda yaqqol ko'zga tashlanadi. Aholi eng faol foydalanadigan jarayonlardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi.

Eng avvalo banklar haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak bank – bu bank hisobvaraqlarini ochish va yuritish, to'lovlarni amalga oshirish, omonatlarga (depozitlarga) pul mablag'larini jalb etish, o'z nomidan kreditlar berish bo'yicha bank faoliyati sifatida aniqlangan operatsiyalar majmuini amalga oshiruvchi tijorat tashkiloti bo'lgan yuridik shaxs¹.

Banklar tomonidan amalga oshiriladigan moliyaviy operatsiyalar jumlasiga quyidagilar kiradi: pul mablag'larini omonatlarga (depozitlarga) jalb etish; to'lovlarni amalga oshirish, shu jumladan bank hisobvaraqlarini ochmasdan amalga oshirish; jismoniy va yuridik shaxslarning bank hisobvaraqlarini, shu jumladan banklarning vakillik hisobvaraqlarini ochish hamda yuritish; kreditlarni ularning qaytarilishi, foizlilik va muddatlilik sharti bilan o'z nomidan o'zining mablag'lari hamda jalb etilgan mablag'lar hisobidan berish; chet el valyutasi bilan naqd va naqdsiz shakllardagi operatsiyalar; jismoniy yoki yuridik shaxs bilan tuzilgan shartnoma bo'yicha pul mablag'larini va boshqa mol-mulkni ishonchli boshqarish; inkassatsiya va kassa xizmatlarini ko'rsatish; uchinchi shaxslar nomidan ularning majburiyatlari bajarilishini nazarda tutuvchi kafolatlar berish va boshqa majburiyatlarni qabul qilish; pul talabnomasidan boshqa shaxs foydasiga voz kechish evaziga moliyalash (faktoring) shartnomasiga asosan talab qilish huquqini olish yoki boshqa shaxsga berish; qimmatli qog'ozlarni chiqarish, xarid qilish, sotish, ularning hisobini yuritish va ularni saqlash, mijoz bilan tuzilgan shartnomaga binoan qimmatli qog'ozlarni boshqarish, ular bilan boshqa operatsiyalarni bajarish; affinlangan qimmatbaho metallar sotib olish va sotish, shu jumladan metallarni mas'ul saqlash hisobvaraqlarini hamda metallarning egasizlantirilgan (jismoniy bo'lmagan) hisobvaraqlarini yuritish; qimmatbaho metallardan yasalgan tangalarni sotib olish va sotish; hosilaviy moliya vositalari (derivativlar) bilan operatsiyalarni amalga oshirish; hujjatlarni yoki qimmatliklarni

¹ O'zbekiston Respublikasining “Bank va banklar faoliyati to'g'risida”gi qonuni, 2019-yil, 5-noyabr, 580-son.

saqlash uchun maxsus binolarni yoki ularning ichidagi seyflarni ijaraga berish; lizing berish; qonunchilikda nazarda tutilgan shakllarda qarzlar berish; moliyaviy operatsiyalar bilan bog'liq maslahat xizmatlari ko'rsatish; aktivlar majmuini (portfelini) boshqarish; elektron pullarni chiqarish, ulardan foydalanish va to'lash; bank kartalarini berish va to'lovlarga ishlov berish, bank kartalariga boshqa tashkilotlar, jumladan boshqa moliya institutlari bilan birgalikda xizmat ko'rsatish; ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish bo'yicha xizmatlarni ro'yxatdan o'tkazuvchi organ bilan elektron axborot almashish orqali ko'rsatish.

Iqtisodiy rivojlanishning hozirgi sharoitida banklarda raqamli bank xizmatlari faoliyati keng rivojlanib borayapti. Raqamli bankka to'xtalib o'tadigon bo'lsak raqamli bank – bu innovatsion bank texnologiyalaridan foydalangan holda bank xizmatlarini masofaviy ko'rsatuvchi bank yoki uning tarkibiy bo'linmasi hisoblanadi. Raqamli bank tizimida mijozga mobil dasturi, mobil dasturga asosan esa yuqori texnologiyali IT-infratuzilma bilan ta'mirlangan bank operatsiyalarining yuqori moslashuvchanligi taqdim etiladi.

Bank xizmatlarining raqamlashuvida qayd etilgan yutuqlarga qaramay, ayrim demografik guruhlar, ayniqsa katta yoshdagi mijozlar va raqamli savodxonligi past bo'lgan aholiqatlamlari uchun an'anaviy bank xizmatlarini saqlab qolish muhim ahamiyat kasb etadi.

Raqamli banking zamonaviy bank tizimining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Bu tendensiya bank xizmatlari sifatini oshirish va mijozlar tajribasini yaxshilash imkonini beradi. Biroq raqamli transformatsiya jarayonida xavfsizlik va ma'lumotlar himoyasi masalalariga alohida e'tibor qaratish zarur. Kelajakda sun'iy intellekt, blockchain va boshqa innovatsion texnologiyalarning bank sohasiga tatbiq etilishi yanada kengayadi. Bu esa bank xizmatlarining yanada personallashuviga va samaradorligining oshishiga olib keladi.

Quyidagi jadvalda an'anaviy hamda raqamli banklar o'rtasidagi farqlar keltirib o'tilgan.

An'anaviy va raqamli banklar orasidagi asosiy farqlar²

An'anaviy banklar	Raqamli bank
Bank filiallar tarmoqlarining har bir tuman, shahar va viloyat kesimida faoliyat yuritishi, sifat darajasiga e'tiborning sustligi;	bank filiallari tarmog'ining kengaytirilmasligi
Bank-mijoz o'rtasida onlayn aloqa o'rnatish holatining pastligi;	bank-mijoz o'rtasida onlayn aloqa tizimining 100 foiz o'rnatilganligi
Mobil ilovalari ishlab chiqarilgan ammo mobil ilovalarda oddiy kartadan-kartaga pul o'tkazish yoki kommunal to'lovlar to'lash jarayonlarida doimiy muammolar mavjud bo'lib, ko'p holatlarda tizimda uzilishlar kuzatiladi	sifatli va foydalanuvchilar uchun qulay bo'lgan mobil ilova
bozor talablariga javob beruvchi omonatlar va kreditlar chiqariladi, ammo ko'p holatlarda tanish-bilishchilik katta rol o'ynaydi (agar tanish bo'lmasa, o'sha mijoz	bozor talablariga javob beruvchi omonatlar va kreditlar uchun eng qulay sharoitlar (ya'ni, mijoz talabidan kelib chiquvchi) va tez fursatlarda xizmat ko'rsatish

² "Raqamli bank xizmatlari va uning afzalliklari", [scientific progress jurnali](#).

3 oy va undan ko'p muddatga sarson-sargardonlikda yuradi)	
24/7 rejimida javob beruvchi aloqa markazlari nomigagina faoliyat yuritadi, mijoz bir savoliga javob olish uchun bankning barcha bo'limlari mutaxassislari bilan so'zlashishiga to'g'ri keladi. Mijoz vaqti, telefon aloqa xizmati uchun mijoz tomonidan to'lanadigan summa hisobga olinmaydi	tezkor, sifatli, qulay va 24/7 rejimida javob beruvchi aloqa markazlarining mavjudligi
Asosan ish haqi ma'lumotnomasi va boshqa qo'shimcha hujjatlar so'raladi	Ortiqcha hujjatlarning talab etimasligi
Boshqaruvning markazlashganligi va inson omili katta ro'l o'ynashi	Dastur tomonidan xizmat ko'rsatilishi va inson omilining hissasi nisbatan kamayishi
Bank xarajatlarining ko'pligi natijasida xizmatlar tannarxining yuqoriligi.	Xizmatlar tannarxining arzon bo'lishi (yirik bino va ofislarga zaruriyatning yo'qligi)

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, raqamli bank mijozlari uchun keng imkoniyatlar yaratib, moliyaviy faollikni oshirish uchun muhim bosqich sanalish bilan birga, mijozlarning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirishga yordam beradi.

Mijozlarning bankka tashrifi, hujjatlarni rasmiylashtirish uchun ketadigan vaqt hamda mablag'larini tejashiga imkon yaratadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimov, B. (2022). O'zbekistonda raqamli bank tizimini rivojlantirish istiqbollari. – Toshkent: "Moliya" nashriyoti.
2. Jalilov, A. (2021). Bank tizimida innovatsion texnologiyalar va ularning samaradorligi. – Toshkent: Iqtisodiyot va moliya instituti.
3. Akramov, D. (2020). Elektron to'lov tizimlari va moliyaviy xavfsizlik masalalari. – Toshkent: Fan va texnologiya.